

микросателлиты (9 локусов, исследовано 588 особей) и низкокопийные ядерные фрагменты (7 локусов, 122 особи).

Нами получены данные в пользу видовой самостоятельности *T. glandulosum*, т.к. степень дивергенции между этим видом и *T. camtschaticum* сопоставима с дивергенцией от третьего вида – рододендрона Редовского. По данным изменчивости маркеров хпДНК были намечены основные пути миграции видов *R. camtschaticum* и *R. glandulosum* в тихоокеанском регионе, однако изменчивость этих маркеров была недостаточной, чтобы выявить четкую генетическую структуру внутри каждого из видов. Однако это позволил сделать мультилокусный анализ изменчивости 9 ядерных микросателлитов и 7 ядерных фрагментов. Было выявлено: 1) четкое разделение всех трех видов; 2) высокая генетическая изменчивость видов; 3) дифференциация в пределах *R. glandulosum*, которая указывает на рефугиум на побережье Охотского моря и тесное родство популяций северной Аляски (континентальной части) с Чукотскими, предполагая заселение Восточной Берингии (Америки) из Западной Берингии (Северо-Восточной Азии); 4) генетическая структура в пределах *R. camtschaticum*; путь расселения этого вида из Японии по цепи Курильских островов, на Камчатку, а оттуда по цепи Командорских и Алеутских островов с потерей генетической изменчивости.

Работа поддержана проектом РФФИ №20-04-00417 (молекулярно-генетический анализ, сбор образцов), а также темой госзадания ИЭРиЖ УрО РАН (№12202100090-5) в части определения видов, частичного сбора образцов и работы с гербарными коллекциями.

DOI:10.5281/zenodo.17058937

ОЦЕНКА АЭРАЛЬНОГО ПОГЛОЩЕНИЯ ОКСИДА ТРИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ КУЛЬТУРАМИ ASSESSMENT OF THE AERIAL UPTAKE OF TRITIUM OXIDE BY AGRICULTURAL CROPS

Е.Н. Поливкина, Е.С. Сысоева

Институт радиационной безопасности и экологии» РГП НЯЦ РК,
г. Курчатов, Казахстан; polivkina@nnc.kz

Ключевые слова: тритий, оксид трития, сельскохозяйственные растения, аэральное поглощение, тритий свободной воды тканей, органически-связанный тритий

Поглощение трития (^3H) съедобными растениями является важным путем переноса ^3H в организм человека. В настоящее время основным источником ^3H в окружающей среде являются регулярные выбросы объектов ядерного топливного цикла (ЯТЦ), в частности атомных электростанций. Как известно, большая часть ^3H в окружающей среде существует в виде тритированной воды

(НТО). Данная форма трития обладает исключительной миграционной активностью и биодоступностью благодаря идентичности химических свойств с обычной молекулой воды. Атмосферный НТО поглощается растениями и преобразуется в органически связанный ^3H (ОСТ), который транспортируется в съедобную часть растений. Имеющиеся в литературе данные по исследованию воздушного переноса ^3H в сельскохозяйственные культуры, в основном, получены либо в лабораторных условиях, либо в условиях средних широт. Цель данной работы заключалась в количественной оценке поглощения НТО сельскохозяйственными культурами в аридных условиях Казахстана на территории Семипалатинского испытательного полигона (СИП).

В период с 2019 по 2021 гг. была проведена серия экспериментов по оценке аэрального поглощения НТО сельскохозяйственными культурами (салатом, томатами, перцем и фасолью) в районе, сильно загрязненном атмосферным оксидом трития, на бывшем СИП (Казахстан). Дана количественная оценка поглощения ^3H типичными культурами, выращиваемыми по всему Казахстану, в случае кратковременной 8-часовой экспозиции парами НТО. Образцы растений были собраны во время и после экспозиции и проанализированы на содержание в них трития. ^3H в растениях рассматривался в двух химических формах: тритий свободной воды тканей (ТСВ) и ОСТ. В течение всего периода экспозиции концентрация ТСВ в стеблях и съедобных частях, характеризовалась значениями на 1–2 порядка ниже, чем в окружающем воздухе. Среднее значение соотношения $\text{ТСВ}/\text{НТО}_{\text{возд}}$ в листьях и съедобной части составило (0.73 ± 0.2) и (0.04 ± 0.002) соответственно.

Таблица 1. Нормализованные значения удельной активности ОСТ в сельскохозяйственных культурах

Время (ч)	Нормализованные значения УА ОСТ (%)										
	Л ₂₀₂₀	Л ₂₀₂₁	Т	П	Ф	Т	П	Ф	Т	П	Ф
	листья					стебли			съедобная часть		
1	4.2	–	–	17.3	–	–	6	–	–	2.5	–
24	3.1	10	27	26.7	2.3	11	4.7	–	21.6	4	–
336	1.6	9.1	9.3	4	1.6	8.5	6	–	11.7	3.5	1.6

Примечание: С – салат, Т – томаты, П – перец, Ф – фасоль

Концентрация ОСТ имела значения на 1–2 порядка ниже, чем ТСВ для всех частей растений. Распределение ^3H при аэральном поглощении в нелистовых культурах описывает следующий убывающий ряд «листья – стебель – плоды». В пост-экспозиционном периоде незначительное количество ^3H прочно удерживается в растениях в течение длительного времени (таблица 1). Концентрация ТСВ тесно коррелирует с атмосферным НТО ($r=0.76$), слабо коррелирует с температурой ($r=0.43$) и относительной влажностью ($r=-0.43$)

и умеренно коррелирует с интенсивностью солнечной радиации ($r=0.56$) (таблица 2). Достоверной связи между ОСТ и атмосферным НТО не установлено. Концентрация ^3H в свободной воде листьев тесно коррелирует с концентрациями в стеблях ($r=0.95$) и плодах ($r=0.78$). Концентрация ОСТ в листьях также тесно коррелирует с концентрациями в стебле ($r = 0.99$) и плодах ($r = 0.98$) (таблица 3).

Таблица 2. Корреляция между удельной активностью НТО, трития в листьях и метеорологическими условиями

Параметры (n=22)	С _{ТСВ} лист	С _{ОСТ} лист	С _{НТО}	T	ФАР	φ, %
С _{ТСВ} лист	1.00	-0.14	0.76*	0.43*	0.56*	-0.43*
С _{ОСТ} лист		1.00	-0.09	-0.21	-0.02	0.01
С _{НТО}			1.00	0.41	0.57*	-0.26
T				1.00	0.50*	-0.74*
ФАР					1.00	-0.53*
φ						1.00

Примечание: * – достоверная корреляция при $p < 0.05$

Таблица 3. Корреляция между удельной активностью НТО в воздухе и ^3H в органах сельскохозяйственных растений

Параметры (n=22)	Листья		С _{НТО}	Съедобная часть		Стебли	
	С _{ТСВ}	С _{ОСТ}		С _{ТСВ}	С _{ОСТ}	С _{ТСВ}	С _{ОСТ}
С _{ТСВ} лист	1.00	0.51	0.71*	0.78*	0.63	0.95*	0.51
С _{ОСТ} лист		1.00	-0.06	-0.09	0.98*	0.46	0.99*
С _{НТО}			1.00	0.83*	0.05	0.62	-0.09
С _{ТСВ} съедобная часть				1.00	0.03	0.81*	-0.10
С _{ОСТ} съедобная часть					1.00	0.57	0.98*
С _{ТСВ} стебли						1.00	0.45
С _{ОСТ} стебли							1.00

Примечание: С_{НТО}, С_{ТСВ}, С_{ОСТ} – в Бк/л; * – достоверная корреляция при $p < 0.05$

Полученные количественные параметры аэрального поглощения ^3H культурными растениями могут быть использованы при оценке воздействия кратковременных аварийных выбросов НТО на население, проживающее вблизи АЭС. Результаты исследования дополняют экспериментальные данные о переносе ^3H в системе «воздух–растение», которая используется для проверки существующих моделей переноса ^3H .

Исследования выполнены в рамках грантового финансирования Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (грант № АР19675034).

DOI:10.5281/zenodo.17058954

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

